

es sich um ausländische Accountants handelt. Hier ist schon oft die reine Übersetzung der Berufsbezeichnung nicht erlaubt, solange diese Übersetzung mit einem im Inland gesetzlich geschützten Ausdruck zusammenfällt.

Soll die Geschäftstätigkeit einer ausländischen Firma untersucht werden, so können sich daraus auch gewisse soziale Schwierigkeiten ergeben. Gibt es in einem Land bereits eine Gesetzgebung auf dem Gebiet des Accountantswesens, so werden die Widerstände konkrete Formen annehmen, besonders wenn das Gesetz die Revision durch bestimmte, anerkannte Accountants verlangt. Hier hat dann die Frage der Anerkennung besondere Bedeutung.

Bis jetzt kennen wir nur wenige Beispiele einer gesetzlichen Regelung dieses Gebietes, z.B. in den Vereinigten Staaten über die Anerkennung¹⁴⁾; auch Grossbritannien hat einen gewissen gesetzlichen Schutz eingeführt. Unter den Dominions von Grossbritannien hat Neu-Seeland ein solches Gesetz. Auch in Südafrika ist eine neue Gesetzgebung in Vorbereitung oder vielleicht schon in Kraft getreten. Da dies das neueste Gesetz auf diesem Gebiet ist, darf man auf den Inhalt gespannt sein.

Übrigens machen sich in vielen Ländern Bestrebungen nach Gesetzgebung auf diesem Gebiet bemerkbar. In Holland hat ein Ausschuss einen Entwurf fertiggestellt¹⁵⁾. In Japan hat man schon mehrere Male im Unterhaus dem Gesetzentwurf zugestimmt, dagegen noch nicht endgültig im Oberhaus. Man kann deshalb erwarten, dass diese Beziehungen in naher Zukunft noch schwieriger werden.

Wie weit gesetzliche Regelungen in der nächsten Zeit vor sich gehen, ist noch nicht abzusehen. Verbote der freien Berufsausübung für gesetzlich nicht anerkannte Bücherrevisoren sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten; bis jetzt hat nur ein Gesetzentwurf dieses Verbot ausgesprochen¹⁶⁾. Immerhin muss man beobachten, dass solche Tendenzen vorhanden sind, die allen Bestrebungen nach internationaler Zusammenarbeit der Accountants entgegenwirken.

VI. KAPITEL

Die übrigen Fälle der Notwendigkeit der Internationalität.

Wir haben oben nur solche Fälle behandelt, die mit dem Accountantswesen des eigenen Landes ganz eng verknüpft sind. Abgesehen von der Systematisierung des Accountantswesens in verschiedenen Ländern wäre nun noch die praktische Durchführung von der betriebswirtschaftlichen Seite zu behandeln. Dieser Fall tritt z.B. nach den amerikanischen Handelsgebräuchen ein. Dort muss jede Firma ihren Bücherabschluss durch einen in Amerika anerkannten „certified Accountant“ nachprüfen lassen und verlangt oft von einem ausländischen Kunden ebenfalls, dass dieser seinen Abschluss durch den amerikanischen Accountant revidieren lasse. Es wäre auch denkbar, dass durch internationale Vereinbarungen ein bestimmtes Bilanzschema für bestimmte Wirtschaftszweige aufgestellt wird, da diese Normung schon in einzelnen Ländern eingeführt ist. Bis zu einem gewissen Grade gibt es heute für die wirtschaftlichen Beziehungen der Völker unterein-

ander keine Grenzen mehr. Daher muss das mit der Wirtschaft so eng verknüpfte Accountantswesen im internationalen Verkehr genau so wie z.B. die Normung in der Technik soweit wie möglich entwickelt werden.

VII. KAPITEL

Lösungen

Je nach der Notwendigkeit des Accountantswesens muss die Lösung der Frage der Internationalität verschieden sein.

Was das Accountantswesen im eigentlichen Sinne betrifft, so wäre zu versuchen

a. Beziehungen herzustellen zwischen den Berufsvereinigungen verschiedener Länder zum Zwecke gegenseitiger Anerkennung der Accountants, wie etwa unter den einzelnen Staaten der Vereinigten Staaten von Nordamerika,

b. ein System der internationalen Anerkennung zu bilden. Zu solchen Zwecken könnte man die Vorbereitungen auf einer internationalen Tagung der Accountants aller Länder treffen. Das Thema bei diesen Verhandlungen wäre, die Gesetzgebung verschiedener Länder nachzuprüfen, Ausgleiche zu suchen und einen Weg zur praktischen Durchführung einer internationalen Berufsausübung der Accountants zu bahnen.

Wir haben auf verschiedenen wirtschaftlichen Gebieten Vorbilder zu einer solchen Regelung, wie etwa im Wechselrecht, Seerecht, Grosshandelsverkehr, Postwesen usw. Weshalb sollte nicht auch eine internationale Regelung des Accountantswesens möglich sein?

Bei Gelegenheit meiner Reisen habe ich mehrermale an Tagungen von Accountants teilgenommen und oft Meinungsäusserungen über diese Frage gehört. Ich hoffe, dass die jetzigen freundschaftlichen Beziehungen einzelner Länder sich noch auf weitere Kreise besonders im wirtschaftlichen Zusammenleben ausdehnen werden.

Wie man hört, besteht in einzelnen Ländern der Plan zu einer baldigen internationalen Tagung der Accountants. Es ist sehr anzuerkennen, dass dieser Versuch jetzt schon unternommen wird. Ich weiss nicht, welche Ziele sich diese Tagung gesteckt hat und wie die Ernte ausfallen wird. Jedenfalls ist es zweckmässig, anlässlich dieser Gelegenheit seine Meinung zu äussern.

Nachwort

Wie weit das Accountantswesen im einzelnen Lande Bedeutung hat, ist noch eine offene Frage. Sicher wird die internationale Regelung dieses Wirtschaftszweiges auch ein Grund sein zum Ausbau des Revisionswesens im eigenen Land. Ferner könnte dadurch vielleicht auch die Lösung der internationalen Lohnfrage, der Kapitalfrage, der Finanzfragen usw. zum Wohl der Menschheit gefördert werden.

YASUTARO HIRAI

FISCALITEITEN

De laatste arresten van den Hoogen Raad geven aanleiding tot de vraag, of de Raad inzake de winsten en verliezen op bedrijfsmiddelen van meening is veranderd. Algemeen werd aangenomen, dat de waardeverschillen bij verkoop van bedrijfsmiddelen niet te beschouwen waren als winsten, of verliezen, doch als vermogensvermeerderingen of -verminderingen.

Na de jongste arresten echter is deze opvatting, in elk geval

¹⁴⁾ Certified public accountants; in den einzelnen Staaten bestehen verschiedene Bestimmungen. Hier sind dort die Bedingungen der Anerkennung nicht ganz gleich. Bestrebungen, die auf weitere Gesetzgebungen hinzielen, sind z.B. im Staate New-York im Gange. Danach soll den Bücherrevisoren, durch dieses Gesetz nicht anerkannt werden, die Ausübung ihres Berufes untersagt werden (Vergl. The Journal of Accountancy, May 14, p. 365 ff).

¹⁵⁾ Vergl. Verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 16 Mei 1918 Nr. 72.

¹⁶⁾ Vergl. Fussnote 14).

in hare algemeenheid, niet meer houdbaar en is het alleen de vraag in hoeverre ze strookte met de oorspronkelijke opvatting van den Raad.

B. 3585 behandelt het volgende geval.

Een visscherijmaatschappij had in 1918 haar eenig schip verkocht. De Inspecteur had deze winst belast en den aanslag ook in reclame gehandhaafd, omdat het schip was verkocht ter vermijding van het groote risico, toen ter tijd aan de uitoefening van het bedrijf verbonden. De verkoop geschiedde niet noodgedwongen, daar men het schip ook had kunnen opleggen, doch om het aan het opleggen verbonden verlies te ontgaan, aan verkoop den voorkeur had gegeven. De verkoop was dus volgens hem niet te beschouwen als een met den aard van het bedrijf strijdig en evenmin als een toevallig gebeuren, ergo was de gemaakte winst bedrijfswinst.

De motieven van den Raad van Beroep bewogen zich vrijwel in de zelfde richting. Volgens diens overwegingen bleek uit de notulen, dat nergens van liquidatie sprake was, dat men dacht over nieuwbouw in goedkooperen tijd en dat een reserve voor nieuwbouw werd gevormd. Dit bracht hem tot de conclusie, dat van een staking van het bedrijf geen sprake was en de winst verkregen bij verkoop van het bedrijfsmiddel bijgevolg niet te beschouwen was als winst verkregen door een toevallig gebeuren, vreemd aan den aard van het bedrijf, doch als winst verkregen door een normale, uit het karakter der onderneming voortvloeiende, met haar bedrijfsdoel strookende handeling, zoodat hij het beroep verwerpt.

In cassatie betoogt bel. pl., dat de winst gemaakt door den verkoop van een bedrijfsmiddel slechts dan bedrijfswinst is, indien het overeenkomstig den aard van het bedrijf is aangeschaft met de bedoeling het te eeniger tijd weer van de hand te doen. Op grond hiervan acht zij de overwegingen van den Raad van Beroep niet ter zake dienende.

De Hooge Raad overweegt daaromtrent, dat de winst op verkoop van middelen tot uitoefening van het bedrijf dan als opbrengst van het bedrijf is te beschouwen, *indien verkoop van die bedrijfsmiddelen onder zekere omstandigheden ligt in den normalen gang van het bedrijf*, wat b.v. het geval is, indien die middelen bestemd zijn om te zijner tijd van de hand te worden gedaan, om door andere te worden vervangen. Bij den verkoop van dergelijke bedrijfsmiddelen, is de winst ook dan als bedrijfswinst te beschouwen, indien andere oorzaken tot den verkoop hebben geleid, dan die, welke als normaal gevolg van den gang van het bedrijf konden worden voorzien.

Uit deze overwegingen volgt, dat de Raad van Beroep ten onrechte zijne beslissingen heeft te doen afhangen van de omstandigheden, waaronder de belanghebbende in Augustus 1918 is overgegaan tot den verkoop van het schip, en met name hiervan, dat niet gebleken is, dat zij haar bedrijf definitief wilde staken. De Raad had zich echter moeten afvragen, of de opzet en de inrichting van het bedrijf van belanghebbende meebrachten, dat verkoop te zijner tijd van het schip, ook bij voortzetting van het bedrijf werd tegemoet gezien, als een niet met den aard van dat bedrijf strijdig gebeuren. Op grond van deze overwegingen werd de zaak teruggewezen naar den Raad.

Dezelfde argumentatie vinden we terug in B. 3595 waar dezelfde Raad van Beroep op soortgelijke gronden had beslist, dat de winst op een schip verkocht ter vervanging door een ander geschikt type wel als bedrijfswinst is te beschouwen, de winst op een getorpedeerd schip de Q echter niet, daar op dit schip ten tijde van de torpedering nog niets was aan te merken en aangenomen kon worden, dat verkoop toen zeker niet in de bedoeling lag. Ook hier beweerde belanghebbende in haar Cassatieaanvraag, dat slechts dan sprake kan zijn van bedrijfswinst op den verkoop van het schip, indien vast zou staan, dat dit was

aangeschaft met de bedoeling het te eeniger tijd met winst te verkoopen.

De Hooge Raad wijst dit standpunt af, door te beslissen, evenals in het vorige arrest, dat er sprake is van bedrijfswinst, indien verkoop van die bedrijfsmiddelen in den lijn van den normalen gang van het bedrijf ligt, indien die middelen bestemd zijn om van de hand gedaan te worden, om door andere te worden vervangen. Hij laat daar echter op volgen, dat dit ook het geval kan zijn al zijn de bedrijfsmiddelen *niet* aangeschaft, om ze met winst te verkoopen omdat, daargelaten, dat de betrokken activa een gewijzigde bestemming kunnen krijgen, in verband met de wisselende eischen van het bedrijf, of in verband met veranderingen, die het bedrijf zelf ondergaat, veelal bij aanschaffing der bedrijfsmiddelen niet de verwachting kan bestaan, dat ze na in het bedrijf in gebruik te zijn, nog met winst zullen worden verkocht, terwil toch, indien de verkoop na langer of korter gebruik in den normalen gang van het bedrijf, de voor- en nadeelen, welke van de aanschaffing het gevolg zijn, mede de uitkomsten bepaen.

De uitspraak van den Raad van Beroep is dus om dezelfde reden als in B. 3585 niet te handhaven, daar de Raad van Beroep zijn beslissing heeft laten afhangen van de omstandigheden, waarin de schepen bij de torpedering, of den verkoop verkeerden, terwijl onderzocht had moeten worden, of de verkoop te zijner tijd ook bij voortzetting van het bedrijf, werd tegemoet gezien als een niet met den aard van het bedrijf strijdig gebeuren.

Nog eenige andere arresten wijzen in dezelfde richting. Bijv. B. 3598.

Een fabrikant van eichorei, pekoffie had een maalmachine aangeschaft voor het fijnmaken an eichoreiwortels. Het bleek echter, dat deze voor het besteide doel ten eenenmale ongeschikt was. Tevergeefs trachtte hij de machine te verkoopen, zoodat hij meende de waarde op nihil te moeten stellen en het geheele bedrag afschreef. De Inspecteur ging hier niet mede accoord en stelde zich klaarlijklijk op het standpunt, dat in dat geval er dus geen sprake van was dat de waardevermindering der machine in den normalen gang van het bedrijf plaats vond door slijtage, als anderszins en behouwdde het verlies op de ongeschikte machine, dus op een de van het vaste kapitaal, klaarlijklijk als vermogensverlies, zdat hij niet alleen het bedrag bij de winst voegde, maar tems geen afschrijving op de machine wilde toestaan.

De Raad van Beroep stelde zie op het standpunt, dat het verlies in elk geval niet was te beschouwen, als te zijn geleden in 1921/1922, daar de verkoop in at jaar niet had plaats gevonden en tot zoolang het juiste bedrag niet bekend was. Afschrijving stond de Raad ook niet te, daar de machine niet in gebruik was.

De Hooge Raad stelt vast, dade Raad van Beroep aanneemt, dat de machine was gekocht tegebruike voor zijn bedrijf, maar daarvoor onbruikbaar was gebleven. Dan stond echter vast, dat de machine in den zin van art. 10 der Wet I.B. een zaak was, die voor de uitoefening van het bedrijf werd gebruikt en waarop dus afschrijving was toegelate De Raad van Beroep had dus ten onrechte verzuimd dit pu nader te onderzoeken.

Ook hier wordt de meeningfgewezen, dat het *eenige* criterium is, of een bepaald actie behoort tot het vlottende, dan wel tot het vaste kapitaal, in elk laatste geval de voor- of nadeelen te beschouwen zouden z als vermogensvermeerderingen of -verminderingen. Verder hft het arrest dezelfde strekking, als de beide hierboven besprene, dat niet beslissend is, hetgeen later gebleken is, maar oorspronkelijke bestemming, die het actief bij aankoop had.

In verband met deze arresten zal het interessant zijn nadere

beslissingen, aangaande de waardeering van effecten, die niet te beschouwen zijn als handelsvoorraad af te wachten.

In B. 3595 wordt wel zulk een zaak behandeld, maar die raakt nog niet de kern van de kwestie. Toch is zij niet van belang onthloot. Bedoelde Maatschappij had een koersverlies op de fondsen, dienende ter belegging van haar belegd werktuigfondsen, haar belegd assurantiefondsen enz. enz. afgeschreven. De Raad van Beroep overwoog in haar uitspraak, dat deze fondsen niet bestemd waren, in het bedrijf te worden verkocht en beschouwd het daarop geleden verlies, danook niet als bedrijfsverlies. In haar beroep op cassatie, betoogt bel. pl., dat uit het karakter dezer fondsen juist volgt, dat dit wel de bestemming der bedoelde effecten was.

De Hooge Raad onderscheidde in zijn motiveering, effecten, welke voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt en effecten tot het vlottende kapitaal behorende.

Bij eerstgenoemde stukken — daargelaten, of bij het van de hand doen ervan, het dan blijkend verlies ten laste van de winst mag komen — kan tusschentijdsche waardevermindering slechts bij wijze van afschrijving ten laste van de winst komen. Van afschrijving kan echter slechts sprake zijn, indien het gebruik geschiedt met de wetenschap, dat de waardevermindering der stukken het noodzakelijk gevolg zal zijn van het doel, waartoe ze in het bedrijf worden aangewend. Daarentegen kan tusschentijdsche waardevermindering van effecten van het vlottend kapitaal ten laste van de winst worden gebracht, ook al zijn ze niet te beschouwen als handelsvoorraad, of als tijdelijke belegging mits rekening is gehouden met de regelen van degelijk en eerlijk gebruik.

Men zal dus moeten nagaan tot welke categorie deze effecten behooren. Volgens den Hoogen Raad nu behooren effecten, die dienen ter belegging van reservefondsen tot het vlottend kapitaal, daar deze activa *niet gebruikt worden voor de uitoefening van het bedrijf*, dus niet tot de bedrijfsmiddelen van het bedrijf gerekend kunnen worden. Waar dit eenmaal uitgemaakt is, doet het niet ter zake, of de fondsen, het belegd assurantiefondsen, het belegd werktuigfondsen enz. zelf een min of meer blijvende bestemming hebben en evenmin of de belanghebbende al dan niet gewoon was, de effecten voor verwisseling in aanmerking te doen komen. De Raad van Beroep liet dus ten onrechte het geleden koersverlies niet in mindering van de winst komen, waarom de Raad nog zal hebben te onderzoeken, of de waardeering der effecten geschiedde naar degelijk en eerlijk gebruik en daarbij zal hebben te letten op de wijze, waarop belanghebbende gewoon was de waarde van dergelijke fondsen op haar balans te brengen.

In het bovenstaande is alleen sprake van tusschentijdsche waardeering van effecten, terwijl juist de beslissingen, aangaande de winsten, of verliezen bij den verkoop van effecten tot het vaste kapitaal behorende tot de meest interessante behooren.

In een later arrest B. 3618 wordt, zij het middellijk, zulk een geval behandeld. Een N.V. bezat de aandelen eener Cultuurmaatschappij. De laatste werd geliquideerd bij welke liquidatie een winst van ± f 84.000 aan de houdster ten goede kwam. De in Indië gemaakte winst bedroeg f 132.000, terwijl men uitkeerde f 175.000.—

Volgens art. 27 D. & T. B. is het gedeelte van de winst, dat geacht kan worden in Nederlandsch-Indië te zijn gemaakt, slechts voor 1/3 onderworpen aan de Nederlandse Belasting. Bij de berekening van dat deel, nam de Inspecteur aan, dat de winst op de aandelen in Nederland was gemaakt, de overige winst in Nederlandsch-Indië en kwam dus tot de volgende be-

rekening der aftrek $2/3 \times \frac{132.000}{216.000} \times f 175.000$. Hiertegen

voerde bel. pl. aan, dat, waar het inkomen volgens art. 7, 10 en 11 der wet I. B. aan deze berekening ten grondslag lag en waar volgens die artt. de winst gemaakt op de aandelen niet als inkomen te beschouwen was, daar de effecten behoorden tot het vaste kapitaal van bel. pl. de geheele uitdeeling bijgevolg in aanmerking had moeten komen voor den verminderden aanslag.

Hierdoor kreeg men dus het zonderlinge geval, dat men aannam, dat de geheele uitkeering van f 175.000 slechts voor 1/3 belast werd, om te voorkomen, dat van f 132.000 dubbele belasting zou worden opgeheven.

De Raad van beroep overwoog in zijn uitspraak, dat de aandelen behoorden tot het vaste kapitaal van bel. pl. en niet tot hare handelsvoorraad en de winst dus niet tot het inkomen gerekend kon worden, doch wees verder op andere gronden het beroep af.

Bij de behandeling in cassatie concludeert de Hooge Raad echter, dat het hierboven aangehaalde argument niet juist is. De vraag is niet, of de aandelen behooren tot het vaste kapitaal, doch of het vervreemden der aandelen der bedoelde Cultuurmaatschappij, waarmede gelijk te stellen is het vervallen der aandelen door hare liquidatie, al behoorden ze ook tot het vaste kapitaal van bel. pl., onder zekere omstandigheden lag in den normalen gang van het bedrijf. Men moest zich dus afvragen, of de aard en inrichting van het bedrijf meebrachten, dat het van de hand doen te eeniger tijd der aandelen, ook bij voortzetting van het bedrijf van belanghebbende, kon worden tegemoet gezien, als een met den aard van het bedrijf overeen te brengen gebeuren.

Zeker is, dat de algemeene richting der jurisprudentie hoogstwaarschijnlijk door deze arresten veranderd worden. Tot dusver vroeg men algemeen, of de activa behoorden tot het vaste, of tot het vlottende kapitaal. In het eene geval beschouwde men de mutaties der waarde als winsten, of verliezen, in het andere als vermogensvermeerderingen, of -verminderingen. Deze interpretatie wordt hier door den Raad afgewezen. Ik zou niet durven beweren, dat er groote verandering is gekomen in het standpunt van den Hoogen Raad. Het criterium *blijft* de onderscheiding tusschen vast en vlottend kapitaal. Hetgeen onderzocht moet worden voor het geval, dat de activa behooren tot het vaste kapitaal, is woordelijk hetzelfde, als in B. 2727, tot dusver het meest principiele arrest aangaande de winsten of verliezen bij de verkoop van bedrijfsmiddelen; zoowel hier, als daar moet onderzocht worden, of de verkoop te eeniger tijd moet worden beschouwd, als een met het bedrijfsdoel strookende handeling, dan wel als een toevallig gebeuren, in strijd met den normalen gang van het bedrijf en een niet met het bedrijfsdoel overeen te brengen handeling.

Men heeft naar mijne meening bij de interpretatie van dit arrest te veel gelet op het in B 2727 aangehaalde voorbeeld van den aannemer, die zijn materieel na het eind van het werk pleegt te verkoopen, en geconcludeerd, dat in gevallen, waar het normale van den verkoop niet zoo duidelijk sprak, er dus geen sprake van bedrijfswinst was, doch daarbij uit het oog verloren, dat men evengoed het andere voorbeeld in dit arrest dat van den landbouwer, die een stuk land verkoopt, omdat hem een goeden prijs ervoor wordt geboden, tot uitgangspunt van de onderscheiding kan kiezen.

Zeker mag men m.i. thans concludeeren, dat de Hooge Raad zich in deze arresten niet kan vereenigen met de tot nu toe meestal gevolgde interpretatie. Hiervoor pleit, hetgeen hij zegt bijv. in B. 3585, dat die winst ook bedrijfswinst is, indien andere oorzaken tot den verkoop hebben geleid, dan die, welke als normaal gevolg konden worden voorzien, en in B. 3595, waar hij

overweegt, dat de bedrijfsmiddelen niet behoeven te zijn gekocht met het doel om te verkopen en dat de bedrijfsmiddelen een gewijzigde bestemming kunnen krijgen in verband met de wisselende eischen van het bedrijf.

De Hooge Raad wijst in al deze arresten de meening af, dat beslissend zouden zijn de omstandigheden, waaronder tot den verkoop overgegaan werd, nagegaan moet worden welke de plaats is, die de activa oorspronkelijk innamen in het bedrijf. Indien verkoop te *eeniger tijd* in den normalen gang van het bedrijf ligt, dan is er sprake van bedrijfswinst of verlies.

Wat betreft de winsten en verliezen op effecten is het nog moeilijk een bepaald oordeel te vellen aangaande het door den Hoogen Raad ingenomen standpunt.

Naar mijne meening is het deze, dat men evenals bij de andere activa in de eerste plaats moet nagaan, of ze behooren tot het vaste, dan wel tot het vlottende kapitaal. Tot het vaste kapitaal behooren zulke fondsen, die gebruikt worden voor de uitoefening van het bedrijf, dus niet fondsen ter belegging van reservefondsen, onderpanden voor beleeningen enz.

Behooren ze tot het vlottende kapitaal, dan zullen de waarde-schommelingen op de jaarrekening tot uitdrukking kunnen komen mits de waardeering geschiedde naar degelijk en eerlijk gebruik. Dit moet de Raad van Beroep in B. 3595 onderzoeken.

Indien ze tot het vaste kapitaal behooren, zijn dezelfde onderscheidingen, als bij de gewone hulpmiddelen in het bedrijf beslissend, waarbij eveneens rekening is te houden met de plaats die ze oorspronkelijk in het bedrijf innamen.

Tusschentijdsche waardeveranderingen kunnen niet tot uitdrukking gebracht worden, tenzij er sprake is van fondsen, die een bepaald actief vertegenwoordigen, zoodat er op afgeschreven kan worden.

J. H. HAGEMAN

VOORRAADOPNEMING EN VERANTWOORDELIJKHEID *)

Geachte Redactie,

Beleefd verzoek ik U eenige plaatsruimte voor een kort antwoord op het onderschrift bij mijn schrijven aan den Hooggeleerden Heer Prof. Th. Limperg Jr. inzake „Voorraadopneming en Verantwoordelijkheid” (Januari-nummer van het Maandblad).

Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken voor de uitvoerige wijze, waarop mijn schrijven werd beantwoord. De aangevoerde argumenten hebben mij echter niet kunnen overtuigen, dat er in het onderhavige geval voldoende motieven zijn, om van de algemeene principes omtrent voorraadopneming af te wijken.

Laat ik nog even mijn ingezonden stuk en het gegeven antwoord in het kort mogen herhalen:

Mijn bezwaren tegen niet-opnemen der voorraden waren de volgende:

- 1°. Het feit, dat de goederen etc. buiten de jaarrekening omgaan, is op zich zelf geen motief voor achterwege laten der Voorraadcontrole (vgl. open bewaargeving bij Banken).
- 2°. De permanente controle van een veem kan niet doeltreffend zijn zonder controle der „goederenbeweging” (o.a. ten opzichte van de bewaarloonen en ontvreemden of beleening van goederen).
- 3°. De voorraadopneming is sluitsteen op deze controle en mag dus, volgens de opvatting van den Heer Prof. L. dien-

aangaande, niet worden nagelaten.

waarop werd geantwoord:

1°. De inzender acht de omstandigheid, dat de voorraden en ceelen niets met de jaarrekening hebben uit te staan, blijkbaar van geen belang voor ons vraagstuk; de voorraadopneming moet slechts geschieden, als daarvoor bepaalde motieven zijn; een vergelijking met open bewaargeving gaat niet op.

2° en 3°. De accountant aanvaardt geene verantwoordelijkheid als pakhuismeester en zijn handteekening waarborgt de draagkracht van het veem tot betaling der vergoeding bij verloren gaan van goederen; ook is de opmerking omtrent bewaarloonen niet op zijn plaats.

Ik zou naar aanleiding hiervan het volgende willen opmerken:

Sub 1°. Uit mijn schrijven blijkt, dat ik deze omstandigheid wel van belang acht, de redenen, door mij aangevoerd voor voorraadcontrole, zijn andere dan die, welke gelden voor goederen, die wel invloed uitoefenen op de jaarrekening.

De motieven voor voorraadopneming noemde ik sub 2° en 3° en gelden zoowel ten opzichte van de balans als de verlies- en winstrekening.

Dat de vergelijking met „Gewoon Depot” niet absoluut opgaat, merkte ik in mijn schrijven reeds sub 3° op; dat er echter veel overeenkomst bestaat, kan moeilijk worden ontkend. Laat ik, om de overeenkomst nog sterker te maken, het geval veronderstellen van eene onderneming, die zich uitsluitend bezighoudt met beheer en administratie van fondsen (een soort Trustmaatschappij dus). Hier aanvaardt de accountant geene verantwoordelijkheid als keldermeester (zie sub 2°) en zal hij toch den voorraad opnemen.

Sub 2°. Dat de accountant geene verantwoordelijkheid aanvaardt als pakhuismeester, spreekt vanzelf. Maar dit motief geldt niet alleen voor goederen, die buiten de jaarrekening omgaan, maar ook voor voorraden, die wel op de balans voorkomen. Over dit punt zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dan zou ik buiten het eigenlijke vraagstuk gaan. Ik wil alleen dit opmerken, dat er in verreweg de meeste gevallen, waarin de accountant zelf voorraad opneemt, een punt komt, waar zijn verantwoordelijkheid ophoudt en hij moet steunen op de gegevens, door de bedrijfsleiding verstrekt.

In hoeverre de door mij in dit verband geplaatste opmerking omtrent de controle der bewaarloonen geen doel treft, omdat deze worden verrekend bij afgifte der goederen, is mij niet duidelijk.

Wat de geachte redacteur zegt omtrent eventueele aanspraken van bewaargevers wegens verloren gegane goederen pleit vóór mijne beschouwing. Immers zal er in dit geval een schuld zijn, die niet uit de balans blijkt. Hetzelfde geldt, wanneer de Directie fraudeert door beleening van goederen.

Ik wil nog een ander geval van fraude noemen, n.l. het bewaren van goederen en het afgeven van ceelen zonder boeking en in verband daarmee het niet verantwoorden der bewaarloonen, een onregelmatigheid, die alleen door voorraadopneming kan worden geconstateerd.

De accountant zal door opdrachtgevers zeker ter verantwoording worden geroepen, wanneer na den balansdatum onregelmatigheden blijken, die door voorraadcontrole aan het licht hadden kunnen komen.

Het is dan ook m.i. niet te verdedigen, dat de accountant de jaarrekening van een veembedrijf onderteekent, wanneer hij geen voldoende bewijzen heeft voor de aanwezigheid op den balansdatum van de volgens de in omloop zijnde ceelen in bewaring gegeven goederen. Waarin deze bewijzen moeten bestaan, hangt geheel af van de principes, die hij in het alge-

*) Tijdsgebrek verhinderde Prof. Limperg op dit artikel en op die over hetzelfde onderwerp in het vorig nummer thans reeds terug te komen, zooals zijn voornemen was.